

TASHKIOTLAR VA ULARNI BOSHQARISH

**dots. U.R.Kadirov,
bak. Mirzoboboyev**

S.K. 24-56 BIB gr Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tashkilot tushunchasining iqtisodiy mazmuni, boshqaruv tizimining shakllanish omillari hamda resurslar va manfaatdor tomonlar muvozanati asosida samaradorlikni oshirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda tizimli yondashuv, jarayonlar modeli va qiyosiy tahlil qo'llanadi. Ilmiy yangilik sifatida strategiya, tuzilma va motivatsiya uyg'unligini baholovchi integrallashgan boshqaruv mexanizmi taklif etiladi.*

Аннотация: *Настоящий тезис анализирует экономическое содержание организации, факторы формирования системы управления и способы повышения эффективности на основе баланса ресурсов и интересов стейкхолдеров. В исследовании применяются системный подход, процессное моделирование и сравнительный анализ управленческих решений. Научная новизна заключается в предложении интегрированного механизма оценки согласованности стратегии, структуры и мотивации для устойчивого развития организации.*

Abstract: *This thesis examines the economic essence of organizations, key drivers shaping management systems, and efficiency improvement mechanisms based on balancing resources and stakeholder interests. The study applies a systems approach, process-based modeling, and comparative analysis of managerial decisions. The scientific novelty lies in an integrated mechanism that assesses the alignment of strategy, organizational structure, and motivation to support sustainable organizational performance.*

Kalit so'zlar: *tashkilot, boshqaruv tizimi, strategiya, tashkiliy tuzilma, motivatsiya, samaradorlik, jarayonli yondashuv.*

Ключевые слова: *организация, система управления, стратегия, организационная структура, мотивация, эффективность, процессный подход.*

Keywords: *organization, management system, strategy, organizational structure, motivation, efficiency, process approach.*

Kirish: Tashkilotlar iqtisodiy tizimning markaziy bo'g'ini bo'lib, ular resurslarni birlashtirish va natijaga yo'naltirilgan qarorlar orqali qiymat yaratadi. Zamonaviy boshqaruv nazariyasi tashkilotni ochiq tizim sifatida ko'rib, uning tashqi muhit bilan almashinuvi, moslashuvchanligi va barqarorligini boshqaruv sifatining mezoni deb qaraydi. Eng yaxshi boshqaruv funksiyalari rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish va nazoratni qamrab olsa, bugungi sharoitda ular strategik moslashuv, bilimlarni boshqarish va o'zgarishlarni boshqarish bilan to'ldiriladi.

Asosiy qism. Tashkilot-bu kishilar guruhi bo'lib uning faoliyati guruhdagi barcha a'zolar uchun ahamiyatli bo'lgan maqsad yoki maqsadlarga erishish uchun ongli ravishda muvofiqlashtiriladi. Tashkilot eng oddiy ma'noda umumiy maqsadlarni amalga oshirish uchun kishilar hamkorligining shaklidir. Kishilarning birlashmasini tashkilot deb hisoblash uchun quyidagi belgilar mavjud bo'lishi shart: guruhga birlashgan kishilar soni 2 nafardan kam bo'lmasligi hamda ular ushbu guruh a'zolari hisoblanishi, guruhning barcha a'zolari uchun ahamiyatli bo'lgan bitta yoki bir nechta maqsadlarga erishishi uchun ongli ravishda birgalikda mehnat qiladigan a'zolarining mavjudligi. Tashkilot bu o'zaro aloqador va o'zaro bog'liq bo'lgan qismlardan tashkil topgan biror bir yaxlitlikdan iborat bo'lgan tizim bo'lib, undagi har bir qism o'sha bir butunning tavsiflariga o'z hissasini qo'shadi (1).

Tashkilot ochiq tizim sifatida.

Boshqaruv samaradorligi ko'pincha "natija" bilan "xarajat" nisbatida o'lchansa ham, tashkilotlar uchun bu yondashuv yetarli emas, chunki natija ko'p o'lchovli bo'lib, moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda sifat, mijoz qoniqishi, xodimlar barqarorligi, innovatsion faollik va risklarni pasaytirish kabi omillarni ham o'z ichiga oladi. Tashkilotlar uzoq muddatli istiqbolda raqobatbardosh bo'lishi uchun strategik salohiyatni shakllantirishni ko'zlashlari zarur. (5).

Tashkilotning strategiyasi va tashkiliy tuzilmasi o'rtasidagi moslik boshqaruvning tayanch masalalaridan biridir. Strategiya ustuvor yo'nalishlarni belgilab bersa, tuzilma resurslar taqsimoti va qaror qabul qilish tezligini belgilaydi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, strategiya o'zgargan, ammo tuzilma va jarayonlar o'zgarmagan vaziyatda "strategik uzilish" yuzaga keladi: bo'limlar o'rtasida aloqa sustlashadi, javobgarlik tarqalib ketadi, motivatsiya tizimi esa yangi maqsadlarga xizmat qilmaydi. Shu sababli boshqaruvni takomillashtirish jarayonida "maqsadlar daraxti"ni tuzish va o'lchash tizimini muvozanatlashtirilgan ko'rsatkichlar yondashuvi asosida qayta ko'rish zarur (2). Jarayonli yondashuv tashkilot ichidagi qiymat yaratish zanjirini ko'rinadigan qiladi. Jarayonlar bo'yicha boshqaruvda natija iste'molchiga yetkaziladigan qiymat bilan baholanadi, shuning uchun funksional bo'linmalar faoliyati emas, balki yakuniy natijaga olib boruvchi ish oqimi markazga chiqadi (4). Ushbu yondashuvni joriy etishda muammolar ham mavjud: jarayon egalarini belgilash, vakolatlar taqsimoti, ma'lumotlar sifati va qarshilik ko'rsatish.

Ichki omillarning o'zaro aloqalari.

Boshqaruv samaradorligiga inson omili bevosita ta'sir qiladi, chunki strategiya va jarayonlar xodimlar motivatsiyasiga "tayangan" holda ishlaydi. Motivatsiyani faqat moddiy rag'bat bilan cheklash qisqa muddatli natija berishi mumkin, biroq murakkab vazifalar, ijodiy yechimlar va innovatsiyalar talab qilinadigan sharoitda ichki motivatsiya, adolatli baholash, kasbiy o'sish va ishonch muhitining ahamiyati keskin ortadi. Shu nuqtada yetakchilik uslubi, kommunikatsiya sifati va o'qitish tizimi boshqaruvning ajralmas qismiga aylanadi (3). Tashkilotlarda bilimlarni boshqarish mexanizmlari shakllantirilmasa, tajriba individual darajada qolib ketadi va kadrlar almashinuvi tashkilot xotirasini zaiflashtiradi va bu esa barqaronlikka xavf tug'diradi.

Ushbu tezis doirasida boshqaruv tizimini baholash va takomillashtirish uchun integrallashgan mexanizm konsepsiyasi taklif etiladi, ya'ni, bunda hamma qismlar bir tizim bo'lib ishlashi tushuniladi. Mexanizmning mantiqi uchta uyg'unlikni tekshirishga asoslanadi:

1). Strategiya va tuzilma uyg'unligi, ya'ni maqsadlar, vakolatlar va resurslar taqsimotining mosligi.

2). Jarayonlar va ko'rsatkichlar uyg'unligi, ya'ni jarayon xaritasi, nazorat nuqtalari va KPI sabab-oqibat zanjirining izchilligi.

3). Motivatsiya va natija uyg'unligi, ya'ni individual va jamoaviy rag'batlarning strategik maqsadlarni qo'llab-quvvatlashi.

Mazkur mexanizmning afzalligi shundaki, u boshqaruvdagi tarqoq islohotlarni yagona mantiqqa birlashtiradi va mexanizm tashkilot hajmi va faoliyat turiga moslashtiriladi.

Xulosa; Tashkilotlarni boshqarish samaradorligi strategik maqsadlarning aniqligi, tashkiliy tuzilmaning mosligi, jarayonlarning qiymat yaratishga yo'naltirilganligi hamda xodimlar motivatsiyasi va kompetensiyasining uyg'unlashganligiga bevosita bog'liq. Tadqiqot natijasida boshqaruvni takomillashtirishning eng muhim sharti sifatida ularning o'zaro bog'liqligini ta'minlaydigan hamma qismlarni bir butun qilib ishlatish usuli tushuniladi. Taklif etilgan mexanizm strategiya, tuzilma, jarayon va motivatsiya o'rtasidagi muammoli holatlarni aniqlash, hamda ustuvor chora-tadbirlarni tanlash imkonini berib, tashkilotning barqaror natija ko'rsatish salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Bazarova F. T. Menejment. Toshkent: Moliya-iqtisodiyot, 2019.
2. Kaplan R. S. and Norton D. P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press, 1996.
3. Kotter J. P. Leading Change. Boston: Harvard Business School Press, 1996.
4. Hammer M. and Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York: HarperBusiness, 1993.
5. Karimova G. A. Menejment nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.

